

QARAQALPAQSTAN SHÁRAYATÍNDÁ MAYNALARDÍŇ KÓBEYIWI HÁM RAWAJLANÍWÍ

Tilepov Shadliq Uzaqbayevich

QMU Magistr

Qaraqalpaqstan, Nókis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314398>

Annotaciya: Usı maqalada mayna qusınıń Qaraqalpaqstan shárayatında kóbeyiwi hám rawajlanıwı úyrenilgen. Úyreniw Nókis qalasında alıp barılǵan hám tikkeley baqlaw arqalı quslardıń máyek qoyıp, ósip ushıp ketemenge shekemgi processı analiz qılınǵan.

Gilt sózler: Mayna, *Corvus frugilegus*, sawısqan *Pica pica*, jaw shimshıq *Passer montanu*, uya, qurıq.

Qaraqalpaqstan shárayatında maynalar uya basıwdan aldın topar bolıp jasaydı. Fevraldń úshinshi on kúnligi - mart ayınan baslap basında olar jup-jup bolıp bólinedi hám uya soǵıw uchatkasın tańlaydı. Bólinbesten burın bir neshe onlaǵan bas bolıp olar dawıs shıǵarıp shawqımlasıp júdá hárkecheń boladı. Biraq bunday shawqımlar uzaqqa sozılmay 1-1,5 saat dawam etedi.

Mayna monogam qus bolıp jubı menen ómiriniń aqırına deyin jasaydı. Mayna uya soǵıwdı Nókiste aprel ayınan baslaydı. Olarda uya soǵıw uchastkası ushın urısta boladı. Onı bizler Nókis qalasında 12-15 aprelda baqladıq. Olar erteden góne uyların tazalap remont jasaydı.

Uya salıw ornın eki jınıs wákili birge tańlaydı. Olar júdá setemshil, sezgir, saq qus. Hátteki súwretke alarda fotoapparatnıń obektiviniń qaratilǵanında dıqkat awdarıp qozǵala baslaydı hám ushıp ta ketedi. Sonlıqtan maynalar uyasın júdá biyik adam bara almaytuǵın hesh kim onıń háreketine, máyegine, palapanına tiymeytuǵın biyikliklerge hám qolaysız jerlerge uya saladı.

Biziń baqlawlarımız boyınsha Nókis qalasında maynalar biyik stolbalar, ıssılıq beriwshi qazan ishine, ıssılıq ótkeriwshi trubalardı oraǵan qaplamalar ishine, quwıslıqlarına kóp qabatlı jaylardıń ayna aldı tekshelerine hám biyik aǵash baslarına uya soǵatuǵınlığı belgili boldı.

Uylardıń 18 i (54,5%) túrli imaratlar hám apparatlardıń hár qıylı jerlerine (jay cherdagi, áywanlar, jariqlar, kóshe shıraları, kópirler, túrli trubalar hám basqa), 9 i (27,3%) túrli tereklerdiń (tal, tut, qaraǵash hám basqa) geweklerine, 6 (18,2%) túrli qustıń eski yamasa iyelengen uylarına (zoń ǵarǵa *Corvus frugilegus*, sawısqan *Pica pica*, jaw shimshıq *Passer montanus* hám hind shimshıǵı *Passer indicus*) qurılǵanlıǵı anıqlandı.

Mayna uyasınıń jer betinen biyiklikte jaylasıwı hár túrli. Olar uya basıw ornında uyasın eń biyik aǵash basına soǵadı. Geyde jaǵdayǵa baylanıslı tómendegi yaruslargada uyalaydı. Diywallar jariǵına, gewegine salǵan uylardıń joli qısqa boladı, uzınlığı 10-22 sm, onnan ońǵa-solǵa kameraları ornalasadı. Onıń biyikligi 18-20 sm, eni 16-22 sm, uzınlığı 25-40 sm uyasına kiriw tesiginiń diametri 10-20 sm.

Sırttan qarǵanda onı kók ǵarǵanıń uyasınan ayıra almaysań. Olardıń uyasın tabıw júdá qıyın. Onı tek jup maynanıń úziliksiz kelip ketiwinen ǵana abaylawǵa hám átirapta onıń uyasınıń barlıǵına isensek boladı.

Uya soʻgʻiwda materialdi tek gʻana urgʻashisi alip keledi, al erkegi onı jaylastiradı. Uya materialına ósimliktiń qurǵaq jińishke shakası, quslardıń hár qıylı párleri, júnlér, aǵashtiń juqa qabıǵı, dán ósimlikleriniń japıraqları hám sol átirapta bar ósimliklerdiń jumsaq hám juqa qabıq shaqaları paydalanıladı. Háttteki dápterdiń betleri, hár túrli reńdegi konfet qaǵazları, attıń, qılshıqları, kiyim jırtıqları, paxta h.t.b. paydalanǵanlıǵı belgili. Ákelingen materiallar puxtalıq penen uya ishine tóseledi hám ortası oyıqlaw etip oǵan máeklerin tuwadı. Uya tez 3-4 kúnde qurılıp bolınadı. Egerde góne uyalrı saqlansa, onı tazalap, remontlap bolǵannan keyin paydalanadı. Uyalar iyesi tárepinen bir neshe jıl dawamında paydalanıladı.

Mayna uyasın erte soǵıp bolsada, máyegin tez tuwmaydı. Birinshi máyek uyaǵa maydıń baslarında qoyıladı. Olar kóbeyiwge birden hám bir waqıtta kirispeydi. Birewleri máyek qoyıwdı maydıń 1-yarımında tawıssa, basqaları ele uya qurıw meien bánt, ol maydıń aqırına deyin soziladı.

Qaraqalpaqstan shárayatında mayna 1 yaki 2 ret qurıq basıp palapan shıǵaradı. Ózbekstannıń oblastlarında 2-3 mártebe palapan shıǵaratuǵınlıǵı haqqında maǵlıwmat bar.

Uyalarđın jerden biyikligi hár túrli. Atap aytqanda, terek geweginde jaylasqan uyalarđın jerden bálentligi 2-13 metrđi quraydı, úylerđın diywal geweklerindegi uyalarđın jerden biyikligi 1,5-25 metrđi quraǵanlıǵı anıqlandı.

Baqlawdaǵı uyalarda maynaniń hár kúni túske shekem birewen máyek qoyıwı anıqlandı. Máyegi aspan kók reńde bolıp, qabıǵı qattı boladı. Mayna máyekleriniń morfometrik ólshemleri 1.1-kestede keltirilgen.

Maynalar ádette uyaǵa 4-6 dana máyek qoyadı. Máyegin tek urgʻashisi shayqaydı. Bul dáwirde ol qurıq máyegi ústinde túnde de otıradı. Erkegi jaqın jerdegi puta yaki aǵash basında qonaqlap onı qarawıllaydı hám azıqlandıradı. Máyegin 2 hápte basadı. Palapanları 13-14 kúnnen keyin shıǵadı hám ol bir waqıtta bolmaydı 2-2,5 sutkada tolıq shıǵıp boladı.

1.1-súwret. Mayna máyekleri

1.1-keste Mayna máyekleriniń ólshemleri (n=28)

Nº	Ólshemler	min	max	M±m
1	Máyek uzunlıǵı, mm	27,2	32,8	30,38±0,052
2	Máyek eni, mm	20,3	23,9	21,39±0,027
3	Máyek salmaǵı, g	6,2	9,18	7,43±0,07

Uso vaqittan baslap ekewide teńdey palapanlari ushın ǵamxorlıq etedi. Palapanlari máyekten tolıǵı menen jalańash (pársız) hám kózi jumılǵan halda shıǵadı (1.2-súwret). Olardıń terisi aqshıl qızıl reńde boladı. Tumsıǵı jumsaq aqshıl rende boladı. Tirsegi hám tıqnaqları móldir aq reńde.

1.2-súwret. Mayna palapanlari

Máyekten shıqqan palapanlardıń salmaǵı 6,0-6,5 g., dene uzınlıǵı 47-49 mm, cevka uzınlıǵı 6 mm, tumsıǵınıń uzınlıǵı 2,4 mm. Di quraydı. Mayna palapanınıń salmaǵı ol uyada jasaǵan dáwirinde 6 gramnnan 85-92 grammǵa jetedi, yaǵnıy baslanǵısh salmaǵına salıstırǵanda 13-15 ret artadı.

1.2-keste

Mayna palapanlari salmaǵınıń uyada bolǵan dáwirde ósiwi (2022-jıl, Shimbay rayonu)

Pala-pan-lar	Ólshew waqti hám palapanlar salmaǵı (g.esabında)													
	12 V	14 V	16 V	18 V	20 V	22 V	24 V	26 V	28 V	30 V	1 VI	3 VI	5 VI	7 VI
1	6.1	12.3	23.1	31.1	45.1	60.1	78.2	85.2	79.0	84.0	87.0	84.0	86.0	ushti
2	6.1	13.1	20.6	28.1	39.7	59.0	73.1	83.0	84.0	83.0	83.0	81.0	77.0	ushti
3	6.4	12.4	22.3	29.7	35.3	52.1	72.2	Nabit boldı	-	-	-	-	-	-
4	-	9.3	18.3	30.1	40.1	55.1	59.1	79.1	82.0	82.0	84.0	86.5	86.5	85.0
5	-	7.6	13.6	15.4	22.9	33.7	51.1	69.0	77.0	77.5	84.0	91.0	91.5	92.0

Tez ósiwi 7-11 kúnde júz beredi hám keyingi kúnlerde salmaq asıwı páseyedi, hátte geyde azayıw jaǵdayı da baqlanadı. Bir uyanıń ózinde palapanlardıń ósiwinde individual ayrıqshalıqlar bar ekenligi baqlandı.

Atap aytqanda, máyekten dáslep shıqqan birinshi hám ekinshi palapanlar, máyekten aqırǵı shıqqan palapanlarǵa qaraǵanda tez ósedı. Uyanı taslap ketiw aldınan bolsa máyekten aqırǵı shıqqan palapanlar salmaǵı onnan aldın shıqqan palapanlar salmaǵına qaraǵanda joqarı boladı.

Mayna palapanlariniń rawajlanıwındaǵı tiykarǵı ayırıqshalıqlardı tómendegishe xarakteristikalaw múmkin. Palapanlarda esitiw jolları 4-sutkada, kózler bolsa 5-sutkada ashıladı; 5-6 sutkaliq palapanlarda birinshi dárejeli qaǵıw párleriniń shıǵıwı, 7-sutkadan párlerdiń shıǵıwı, quyırıq párleri payda bolıwı baqlanadı. Palapanlar jası 9-10 sutkali bolǵanda qaǵıw párleriniń ishki bólegi jelpiwishisi hám basqa párler payda boladı. Ulıwma, palapanlar denesinde pár oramınıń pteriliyalar boylap tez ósiwi 12-sutkadan baslanadı hám palapanlar uyanı tárk etkenge shekem dawam etedi.

1.3-súwret. Mayna palapanı

Mayna palapanları júdá aktiv hám shawqımshıl boladı. Olar bir háptelik bolǵanda dawısların uyadan bir qansha aralıqta turıp (20-25 m) esitiw múmkin. Uyadan ushıp ketiw waqtında pár menen jaqsı oralǵan boladı, biraq ata-analarınan pár-mamıqlarınıń por-gúńgirt reńi hám awız múyeshleriniń sarılıǵı menen ajıralıp turadı. Ádette, palapanlar uyanı 22-25 sutkadan soń taslap ketedi.

Solay etip, mayna palapanlarınıń postembriogenezinde eki dáwir, yaǵnıy ósiw hám rawajlanıw (differenciaciya) ayqın kózge taslanadı. Eger birinshi dáwirde salmaǵı hám dene bólimleriniń ósiwi júz berse, ekinshi dáwirde bul process sezilerli dárejede páseyedi, biraq pár-mamıq qaplamınıń rawajlanıwı kusheyiwı baqlanadı, minez-qulıqları da rawajlanadı, sırtqı faktorlarǵa salıstırǵanda sezgirliǵı asadı. Palapanlardı hár eki jınıs wákilleri azıqlandıradı.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138

с.

2. Аюпов А.Н., Атаходжаев А.А, Худойкулов З.Р. Афғон майнаси ҳақида янги маълумотлар // Биологик хилма-хилликни сақлаш муаммолари. – Тошкент, 2006. – Б. 37-38.
3. Ишунин Г.И. Майна *Acridotheres tristis* в Кызылкумах // Русский орнитологический журнал. –Том 25. – Экспресс-выпуск. – № 1328. – Москва, 2016. – С. 3144-3145.
4. www.ecosystema.ru/materials/guides.